

Concentração de Idosos Ativos

Idosos (≥ 60 anos) que percorrem mais minutos de caminhada por semana para se deslocar

Mapa de Calor (Kernel)

Alta concentração

Baixa concentração

Última atualização: 28/11/2024

Mapa de Calor com a concentração de idosos ativos ($n=919$) onde os pesos atribuídos consideram duração da caminhada para fins de transporte (minutos por semana). A amostra segue o critério de inclusão descrito em Salvador et al. (2024).

A maior concentração de idosos ativos encontra-se nas áreas centrais do continente e da ilha de Florianópolis, onde fatores como diversidade de usos, conectividade viária e densidade urbana podem favorecer a caminhabilidade.

Fonte dos dados: Estudo EpiFloripa Idoso (2013-2014). Limite municipal e Logradouros: Prefeitura de Florianópolis. Concepção: Catharina C. Salvador e Renato T. Saboya. Elaboração: Catharina Cavasin Salvador.

Salvador, C. C. et al. (2024). Land use mix and walking for transportation among older adults: an approach based on different metrics of the built environment. *Urbe*.